

ИПАК АКАЦИЯСИНИНГ МАНЗАРАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жанабаев Науризбай Жумабаевич
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти таянч докторанти,
тел: +99899-957-97-71
janabaevnawriz97@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18536654>

Ипак акацияси дуккакдошлар (Fabaceae) оиласи мимозалар кенжа (Mimosoideae) оиласига мансуб бўлган дарахтдир.

Ленкоран албицияси ёки ипак акацияси (*Albizzia julibrissin* Durazz.) ўрта бўйли дарахт ўсимликдир, унинг бўйи 10-12 м га, диаметри 40 см га етади. Шох-шаббаси соябон шаклда бўлиб, ниҳоятда чиройли. Шохлари кулранг, ясмиқчалари кўп, бир йиллик новдалари яшил, майда кул ранг ясмиқчали, туксиз. Барглари қўш патсимон мураккаб тузилган, баргчалари майда, лансетсимон, бўйи 8-12 мм, эни 0,5-0,6 мм, ҳар иккала томони яшил, туксиз. Май ойининг охири - июннинг бошларида гуллайди. Гули нектарли. Меваси ясси дуккак. Ипак акациянинг характерли белгиларидан бири шуки, кечқурун қуёш ботгандан кейин барглари йиғилади ва осилиб туради, Эрталаб кун ёригач яна ўз ҳолига қайтади. Ёғочи қаттиқ, сариқ-жигар рангда, яхши рандаланади, текстураси жуда чиройли, шунинг учун мебель саноатида ишлатилади, ундан турли асбоблар ясалади.

1-расм. Ипак акация дарахти ва гуллаган новдаси

Манзарали дарахт кўчатларини етиштириш ва яшил ҳудудларнинг ташкил этиш билан боғлиқ муаммолар ечимига қаратилган ҳамда ҳудуднинг тупроқ иқлими шароитига мос бўлган дарахт-бута турларини танлаш манзарали хусусияти ва санитар ҳолатини яхшилаш, шаҳар маркази ва марказий автомобил йўлларини, кўнгил очиш масканларни, дам олиш ва истироҳат боғларни кўркамлаштириш мавжуд бўлган ўсимликларга эса манзарали шакл беришнинг инновацион усулларини жорий этиш, ҳар-бир ҳудудга хос дарахт турларини аниқлаб кўкаламзорлаштирилганлик даражасини ошириш мақсадида тадқиқот объекти бўлган ипак акацияси ва канада бағрянниги дарахтларининг манзаравийлик хусусиятини баҳолашда Қорақалпоғистон иқлими шароитидаги тажриба майдонларида ўсиб турган тадқиқот объектларини комплекс баҳолаш фенологик кузатув жараёнига асосланган ҳолда Н.И. Штонда услуги бўйича ўтказилди. Бунда, дарахтларни баҳолаш мезони кўрсаткичлари қуйидагича:

1. Ўсимлик баландлиги -1- даражали дарахт - 5; 2 - даражали дарахт - 3; 3-даражали дарахт-2.
2. Танасининг ранги ва дарахт пўстлоғининг тури - холдор, қат-қат пўстлоқли - 8; бир тусли ва оргинал кўринишла - 2; бир тусли, силлиқ ёки ғадир - будур танали - 1.
3. Ўсиш тезлиги - тез ўсувчи - 3; ўртача ўсувчи -2; секин зсувчи - 1.
4. Шох - шабаси шакли - кам учрайдигон шаклли (устунсимон, шарсимон, шохлари пастга қараб ўсувчи) - 6; аниқ бўлмаган шаклли - 2; кенг тарқалган (овалсимон, тухумсимон, чодирсимон) - 3.
5. Фасллар бўйича барглар тусланиши - ёрқин (қизил, сариқ, тўқ қизил) - 9; яшил тусда тўкилади - 4; ёрқин эмас (жигар рангда ёки яшил тусда) - 2.
6. Гуллаш даврининг ўзига хослиги - гуллари ёрқин ва йирик - 15; гуллари кичик ва ёрқин - 13; гуллари кичик ва кўримсиз - 7.
7. Гуллаш давомийлиги - бир ойдан ортиқ кўпроқ гуллайди - 20; 2 хафта давомида гуллайди -10; 1 - хафта давомида гуллайди - 5.
8. Меваларининг ўлчами ва ранги - йирик, ёрқин тусли - 15; кичик, ёрқин тусли - 10; ёрқин эмас, ажойиб шаклли, дарахтда кўп вақт сақланади - 7; кўримсиз, кўп вақт сақланади - 5.
9. Барг ҳолатининг давомийлиги - доимий яшил - 15; ярим доимий яшил - 13; барг тўкувчи - 10.
10. Маданий ҳолда яшаш давомийлиги - узоқ умр кўрувчи (100 йил ва ундан кўпроқ) - 10; ўртача умр кўрувчи (61-80 йил) - 9; кам умр кўрувчи (50-60 йил) - 8;
I гуруҳ (70-100 балл) - юқори манзарали, II гуруҳ (49-69 балл) - манзарали, III гуруҳ (48 дан паст) - камроқ манзарали.

Ипак акацияси дарахтини манзаравийлик хусусияти бўйича комплекс баҳолаш натижалари

Дарахт номи	Кўрсаткичларнинг тартиб рақами ва уларга қўйилган баллар										Жами баллар	Манзаравийлик даражаси, гуруҳ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ипак акацияси	2	2	3	6	9	13	20	7	10	9	83	1

Ипак акация субтропик минтақа ўсимлиги. МДХда Озарбайжоннинг жанубий туманларида тоғ текисликларида ўсади. Пўстлоғида 8% га яқин ошловчи моддалар бор. Қора денгиз бўйидаги шаҳарларда кўп экилади. Тошкент шаҳрининг айрим жойларида уни учратиш мумкин, лекин унча кўп тарқалмаган. Чунки ёш вақтида қаттиқ совуқдан зарарланади. Лекин бизнинг шароитда қаттиқ совуқ кам бўлади, шунинг учун уни кенг миқёсда экиш тавсия қилинади. Уни якка-якка ёки тўда-тўда қилиб экиш мақсадга мувофиқ. Кўкаламзорлаштиришда истиқболли тур ҳисобланади.

Ипак акациянинг манзарали хусусиятларини ўрганиш мақсадида Қорақалпоғистон шароитида ўсаётган дарахтларини аниқлаб, уларнинг манзарали кўрсаткичлари ва уларнинг мавсум давомида ўсиш фазалари бўйича намоён бўлиш муддатлари ўрганилди.

Қорақалпоғистон шароитида ўсаётган ипак акацияси дарахтларининг тана шакли, шох-шаббалари, барглари ва гуллари манзарали хисобланади. Бу дарахтни

кўкаламзорлаштиришда гуруҳлаб, тўда-тўда ҳамда якка тартибда экиб ўстириш серкўркам ҳисобланади. Гуллаган даврида ўзидан хушбўй хид тарқатиши билан атрофдагилар эътиборини ўзига қаратади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Али-Заде М. М. Ленкоранская акация.-Природа, 1961, № 3, с. 110-111.
2. Гаевская И. С. Интродукция древесных и кустарниковых растений семейства бобовых в Туркмению. –В кн.: Интродукция и экология растений, Ашхабад: Ўлым, 1968, с. 20-23.
3. Досахметов А.О., Хошимов К.Х. - Методические указания по озеленению населенных мест, Ташкент, 1993г.
4. Славкина Т.И., Подольская О.Е. - Декоративное садоводство, Ташкент, 1987.
5. Федеров Ал. А. Материалы к эволюции некоторых представителей семейства мимозовых –Mimosaceae (*Albizia julibrissin* Durazz). Флора и систематика высших растений. – Тр. БИН АН СССР им. Комарова, сер. 1, вып. 7. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 45-112.